

YUZLASHTIRISH TERGOV HARAKATINING MOHIYATI VA AHAMIYATI

Suyunov Shaxzod Shovkat o'g'li

IIV Akademiyasi tergov faoliyati o'qituvchisi

Ismaylova Shaxsanem Aybek qizi

IIV Akademiyasi 3-o'quv kursi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11090394>

Anotatsiya

Ushbu maqolada yuzlashtirish tergov harakatining tergov surishtiruv jarayonlaridagi ahamiyati, ushbu tergov harakatini o'tkazish tartibi, shartlari, usullari hamda ushbu tergov harakatini o'tkazishda yuzaga kelayotgan muammo va kamchiliklarning sabablari va yuzlashtirish tergov harakatining protsessual tartibi to'g'risida gap boradi.

Kalit so'zlar: Yuzlashtirish, so'roq qilish, protsessual huquq, tergov qilish, kodeks, o'ta og'ir jinoyat.

Tergov harakatlari dalillarni to'plashning asosiy vositasidir, ular ichida yuzlashtirish alohida o'rin egallaydi. Jinoyat-protsessual kodeksining 122-moddasida "Yuzlashtirish ilgari so'roq qilingan ikki shaxs ko'rsatuvlari o'rtasida jiddiy qarama-qarshiliklar bo'lganda bu qarama-qarshiliklarning sababini aniqlash uchun o'tkaziladi" deb belgilangan.

Jinoyat protsessida yuzlashtirish orqali dalillarni to'plash, tekshirish va ularga huquqiy baho berish isbotlash jarayonining ajralmas qismi bo'lib kelmoqda. Yuzlashtirishning protsessual tartibi va kriminalistik taktikasi orqali jinoyatlarni tergov qilishda dalillarni to'plash, tekshirish va ularga huquqiy baho berish mezonlarining protsessual jihatlari O'zbekiston Jinoyat-protsessual kodeksida qonuniylik (11-modda), odil sudlovni fuqarolarning qonun va sud oldida tengligi asosida amalga oshirish (16-modda), shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilish (17-modda), fuqarolarning huquq va erkinliklarini muhofaza qilish (18-modda), haqiqatni aniqlash (22-modda), aybsizlik prezumpsiyasi (23-modda), dalillarni bevosita va og'zaki usulda tekshirish (26-modda) hamda boshqa demokratik prinsiplar bilan mustahkamlangani shaxsning huquq va erkinliklari, sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanidan darak beradi.

Yuzlashtirishning mazmun-mohiyati hozirga qadar protsessualist va kriminalist olimlar o'rtasidagi bahsga sabab bo'lib keladi. Ularning aksariyati yuzlashtirishni so'roqning bir turi deb biladi, boshqalari esa uni alohida tergov harakati sifatida tan oladi.

Yuzlashtirishda tergovchi va surishtiruvchilar so'roq qilishning umumiy qoidalariga rioya qilishadi va ushbu tergov harakatini o'tkazishdan oldin har bir so'roq qilinuvchidan navbat bilan ularning o'zaro tanish yoki tanish emasligini, munosabatlari qanday ekanini aniqlab, javoblarini bayonnomada qayd etiladi. Shundan so'ng har bir so'roq qilinuvchiga navbat bilan qarama-qarshilik kelib chiqqan holatlar to'g'risidagi savollarga javob berish taklif qilinadi.

Hozirgi vaqtda yuzlashtirishdan kutilgan ijobiy natijaga erishmaslikka ancha ko'p tarqalgan oddiy qo'rquv, jinoyatchilarning o'ch olishidan xavotirlanish sabab bo'lmoqda. Ko'pincha guvohlar ayniqsa uyushgan jinoyatchilikka oid ishlar bo'yicha kuchli bosimga duch keladi, bunga qarshi tura olmaydi. Bizda haligacha guvohlarni himoya qilishning aniq protsessual mexanizmi yo'qligi sababli yuzlashtirishda ishtirok etuvchi guvoh aslida tahdid va qo'rqitishlar oldida himoyasiz qolmoqda.

Shuningdek, bugungi kunda yuzlashtirishda bila turib yolg'on ko'rsatuv berish holatlari ham uchrab turibdi. Buning sababi tergovni chalg'itish(to'qib chiqarish). Shuning uchun yuzlashtirish jarayonida ko'rsatuvlarni baholashda ushbu holatlarni inobatga olish taktik jihatdan maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Bila turib yolg'on ko'rsatuv berishning oldini olish uchun yuzlashtirish jarayoni ham videoyozuv orqali qayd etilishi shart va buni jinoyat-protsessual qonunchilikda aniq belgilab qo'yish lozim. Ana shunda so'roq qilinayotgan shaxs ko'rsatuv berishdan oldin yaxshilab o'ylab, xayolparastlikka berilmay haqiqatni aytish kerak degan fikrga borishi tabiiy.

Amaldagi Jinoyat-protsessual kodeksining 91-moddasi to'rtinchi qismida 7 ta protsessual harakat, jumladan:

- 1) o'ta og'ir jinoyatlar bo'yicha hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish;
- 2) tintuv;
- 3) ko'rsatuvlarni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirish;
- 4) tergov eksperimenti;
- 5) shaxsni ushlab;
- 6) himoyachidan voz kechish;
- 7) shaxsni ushlab jarayonida o'tkaziladigan shaxsiy tintuv va olib qo'yish videoyozuv orqali qayd etilishi shartligi belgilab qo'yilgan.

Ushbu protsessual harakatlar qatoriga yuzlashtirishni ham kiritish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Yuzlashtirishda jinoyat protsessi ishtirokchisining ko'rsatuvlari nafaqat axborotni qasddan buzish natijasida, balki insofli yanglishish, xato qilish

oqibatida ham haqiqatga mos kelmasligi mumkin. Ularning ko'rsatmalari shakllanishi uchta bosqichdan iborat jarayon bo'lib, idrok etish, eslab qolish va bayon etishni o'z ichiga oladi. Ushbu bosqichlarning har birida xatoga yo'l qo'yish mumkin.

Hodisani idrok etayotganda xato ishtirokchining sog'lig'iga, shaxsiy psixofiziologik xislatlariga (masalan, ko'zining ancha ojizlanib qolgani, kuzatuvchanligi yo parishonxotirligi), uning idrok etish paytidagi ahvoliga (masalan, mastligi yo charchagani), idrok etish paytidagi sharoitga (sutkaning qaysi vaqti ekanligi, yorug'lik darajasi, ob-havo) ham bog'liq bo'lishi mumkin.

Eslab qolishning aniqligi guvohning shaxsiy xislatlariga, shuningdek, hodisa kuzatilgan paytdan to so'roq paytigacha qancha vaqt o'tganiga ham bog'liqdir. Idrok etilgan narsani bayon etish chog'ida ham turli xatolarga yo'l qo'yilishi mumkin. Hamma ham ko'rganini yoki eshitganini savodli, aniq va ravshan bayon eta olmaydi. Bu ayniqsa yosh bolalarga taalluqli. Shuning uchun har qanday holda ham so'roq vaqtida yetarlicha aniqlanmagan va noaniq ifodalarning barchasiga aniqlik kiritish lozim.

Masalan, guvoh ayblanuvchi odobsizlik qilganini aytsa, bu aynan nimada namoyon bo'lganini, u aynan qanday harakatlar qilganini, ya'ni qo'pol, hayosiz harakatlar bo'lganmi yoki oddiy qo'rslik, tarbiyasizlik, o'zini odamlar orasida tuta bilmaslik bo'lganmi – ana shularni aniqlash shart. Shuningdek, guvoh ishlatgan sheva va jargon ifodalar ham ish materiallarida doimo izohlanishi kerak.

Umum e'tirof etgan qoidaga ko'ra, guvohlarning ko'rsatuvlarida guvohning xulosalari emas, balki idrok etilgan faktlar haqidagi ma'lumotlargina ahamiyatga ega. Aniq faktlarga asoslangan xulosalarni faqat tergovchilar va sudlar chiqarishi mumkin.

Jinoyat protsessi ishtirokchilarining ko'rsatuvlari ularning mazmuni, to'liqligi, ziddiyatsizligi kabi jihatlari orqali tekshiriladi. Bundan tashqari ularning ko'rsatuvlari jinoyat ishi bo'yicha to'plangan boshqa dalillar, jumladan, boshqa ishtirokchilarning ko'rsatuvlari bilan qiyoslanadi.

Demak, jinoyat ishi bo'yicha o'z manfaatlarini himoya qiluvchi shaxslarning ilgari so'roq qilishda olingan ko'rsatuvlarida jiddiy qarama-qarshiliklar bo'lganda yuzlashtirish o'tkazilishi zarur. Ushbu tergov harakati aslida so'roq qilishning turlaridan biri bo'lib, u isbotlanishi lozim bo'lgan holatlar yuzasidan, shuningdek, ishtirokchilarning o'zaro munosabatlari haqida ma'lumot beradi. Shu bois ishtirokchilar o'zining ko'rsatuvlarida o'ziga ma'lum

bo'lgan aniq faktlarni aytib berishdan tashqari o'zining roziligi yoki rozi emasligini ham bayon etishi mumkin.

Protsessual ishtirokchi sifatida jabrlanuvchining ko'rsatuvlaridagi aniq daliliy axborot ham guvoh ko'rsatuvlarining baholanishiga asos bo'ladigan qoidalar asosida baholanadi. Chunki jabrlanuvchi ham guvoh kabi ko'rsatuv berishdan bosh tortgani yoki yolg'on ko'rsatuv bergani uchun jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Bu uning ko'rsatuvlari to'g'ri bo'lishining muhim kafolatlaridan biridir. Shu bilan birga, jabrlanuvchi, guvohdan farqli ravishda, ishning natijasidan manfaatdordir. Bu holat uning sodir etilgan jinoyat bo'yicha bergan ko'rsatuvlarining xolisligiga ham ta'sir etishi mumkin.

Jinoyat ishi bo'yicha gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchining yaqin qarindoshlarini so'roq qilish zarurati tug'lsa, ular gumon qilinuvchi, ayblanuvchiga taalluqli holatlar haqida guvoh yoki jabrlanuvchi tariqasida faqat o'zlarining roziligi bilan so'roq qilinishi kerak, bu ilmiy adabiyotlarda qisman guvohlik immuniteti sifatida qayd etilgan.

Yuzlashtirishda ham chaqirilgan guvoh yoki jabrlanuvchining shaxsi aniqlanadi va unga protsessual huquq va majburiyatlari tushuntiriladi, so'ngra u ko'rsatuv berishdan bosh tortganlik va bila turib yolg'on ko'rsatuv berganlik uchun Jinoyat kodeksining 238, 240-moddalari bilan jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirilib, bu haqda bayonnomaga yozib qo'yiladi. Shu bilan birga gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchining yaqin qarindoshlari ko'rsatuv berishdan bosh tortganlik uchun javobgarlik to'g'risida ogohlantirilmaydi.

Guvoh yoki jabrlanuvchi tariqasida so'roqqa chaqirilgan shaxs tegishli organlar va mansabdorlar tomonidan aniqlanayotgan holatlar o'zida davlat sirlarini yoki kasb sirini yoxud gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi yoxud boshqa shaxslar hayotining sir tutiladigan tomonlarini aks ettiradi degan bahona bilan ko'rsatuv berishdan bosh tortishga haqli emas. Agar aniqlanishi lozim bo'lgan holatlar o'zida davlat sirini yoki kasb sirini aks ettiradi yoxud shaxslar hayotining sir tutiladigan tomonlariga tegishli deb hisoblash uchun asos bo'lsa, surishtiruvchi, tergovchi va sud guvoh yoki jabrlanuvchini so'roq qilish chog'ida bu holatlarning oshkor etilishiga yo'l qo'ymaslik choralari ko'radi. Masalan, tergovchi ishdagi materiallarni protsess ishtirokchilariga tanishtirish paytida dastlabki tergovning ma'lumotlarini oshkor qilmaslik to'g'risida tilxat olishi mumkin.

Guvoh yoki jabrlanuvchi protsessual majburiyatlarni buzganlik uchun javobgarlik to'g'risida ogohlantirilganidan keyin jabrlanuvchi gumon qilinuvchi,

ayblanuvchi, sudlanuvchi, fuqaroviy da'vogar, fuqaroviy javobgar bilan munosabatlari, guvoh esa jabrlanuvchi bilan munosabatlari to'g'risidagi savollarga javob beradi. Shundan so'ng so'roq qiluvchining taklifiga ko'ra guvoh yoki jabrlanuvchi ish bo'yicha o'zlari bilgan barcha ma'lumotlarni aytib beradi. Ular ish uchun ahamiyatli bo'lgan yoki ahamiyatli bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday holat to'g'risida, shu jumladan gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi va boshqalarning shaxsi haqida ham ko'rsatuvlar berishi mumkin.

Yuzlashtirishning maxsus maqsadi bilan bir qatorda, u uni mustaqil protsessual harakat sifatida tavsiflovchi bir qancha xususiyatlarga ham ega. Bularga bir nechta shaxsni navbat bilan so'roq qilishning obyekti, predmeti, joyi, hujjatlashtirishvaqtining birligi, tergovchi va yuzlashtirilayotgan shaxslar bir-birining ko'rsatuvlarini idrok etishi muhimligi kiradi4.

Shunday qilib, xulosa sifatida shuni ta'kidlash lozimki, yuzlashtirish ikki nafar ilgari so'roq qilingan shaxsning ko'rsatuvlarida jiddiy qarama-qarshiliklar yuzaga kelganida o'tkaziladigan tergov harakati bo'lib, u isbot qilishda ishni qonuniy, asoslangan va adolatli hal qilish uchun ahamiyatga ega bo'lgan holatlar to'g'risidagi haqiqatni aniqlash maqsadida dalillarni to'plash, tekshirish va baholashning muhim manbasi hisoblanadi. Yuzlashtirish orqali ishdagi noaniqliklar samarali bartaraf etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <http://www.lex.uz> (O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi).
2. <http://natlib.uz/> (Alisher Navoiy Nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi).
3. <http://akadmvd.uz/> (O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi).
4. <http://ziyonet.uz/> (ZiyoNET ta'lim portali).
5. <http://book.uz//> (Elektron adabiyotlar kutubxonasi).
6. Гаврилов А. К., Закатов А. А. Очная ставка. Волгоград, 1978.
7. Комарков В. С. Психологические основы очной ставки. Харьков, 1976.
8. Лукашевич В. Г. Тактика общения следователя с участниками отдельных следственных действий. Киев, 1989.
9. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.

10. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
11. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
12. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
13. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
14. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
15. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoiyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
16. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
17. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15
18. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
19. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.

20. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.
21. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.
22. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
23. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.
24. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.